

FALTA DE ACURACIDADE NOS ESTOQUES DAS EMPRESAS

Gisele Araújo da Silva, Matheus Ferreira Pinheiro

Faculdade de tecnologia Centro Paula Souza, R. Cristóbal Cláudio Elilo, 88 - Parque Cecap, Guarulhos - SP, 07190-065, Brasil, Gisele-araujo@live.com

RESUMO. Esse trabalho foi realizado a partir de um estudo de caso para apurar as principais causas da falta de acuracidade de uma Empresa de compostos de PVC, onde foram analisados seus procedimentos de armazenagem e separação de materiais. Com esse estudo, foi possível conhecer como são realizadas essas operações, e também, quais as ferramentas utilizadas para a execução das mesmas, tais como, os sistemas de gerenciamento utilizados para a administração do estoque, e assim, descobrir as falhas recorrentes que estão comprometendo todo o processo da Empresa.

Esse estudo fez uso de algumas ferramentas da qualidade para conhecer os principais problemas que afetam os processos da organização. Dessa forma, através do uso do diagrama de Ishikawa e de Pareto, também nos auxiliara para desenvolver um melhor resultado. A empresa já adota algumas ações para melhoria de seus processos, como inventário rotativo de estoque, por exemplo, as propostas que serão apresentadas nesse estudo, servirão para agregar valor com as ações já realizadas e assim, melhorar o nível de acurácia da Empresa.

Palavras-chave. Falta de acurácia, sistema de gerenciamento, ferramenta da qualidade, diagrama de Ishikawa, inventário rotativo.

ABSTRACT. This work was carried out from a case study to investigate the main causes of the lack of accuracy of a PVC compound company, where their storage and material separation procedures were analyzed. With this study, it was possible to know how these operations are performed, as well as which tools are used to perform them, such as the management systems used for inventory management, and thus discover the recurring failures that are compromising Company process.

This study made use of some quality tools to understand the key issues affecting the organization's processes. Thus, through the use of the Ishikawa diagram, it will also help us to develop a better result. The company already takes some actions to improve its processes, such as inventory revolving inventory, for example, the proposals that will be presented in this study will serve to add value with the actions already taken and thus improve the accuracy level of the Company.

Keywords. Lack of accuracy, management system, quality tool, Ishikawa diagram, rotary inventory.

1. INTRODUÇÃO

A finalidade deste trabalho é de fazer um estudo apurado, do processo de armazenamento, movimentação e separação de materiais no estoque da expedição de uma empresa de compostos termoplásticos, avaliando se os procedimentos são eficientes, buscando possíveis falhas e assim, implantar melhorias na finalidade do objetivo de ter seus produtos sempre disponíveis aos seus clientes.

O controle se torna ainda mais complicado, devido aos inúmeros processos onde fica difícil de saber até que ponto as informações são verdadeiras e confiáveis, se são relatados aos seus supervisores de forma exata e se os procedimentos adotados estão sendo executados de forma adequadas pela alta direção.

Identificar quais são as reais causas pela falta de acuracidade nos estoques, procurando conhecer os problemas atuais do controle dos produtos acabados. Para que o estoque de seus produtos tenha um

giro rápido e eficiente, devem ter uma boa gestão, alinhando todos os procedimentos executados no armazém.

2. MATÉRIAS

A administração de materiais dentro de uma empresa tem uma importante função para uma boa gestão de estoque. Uma boa administração nos estoques, no que se diz respeito a quantidade e qualidade de serviço, permite que a empresa cumpra com o compromisso com seus clientes, entregando seus produtos nas quantidades e qualidades exigidas por eles.

Segundo Ballou (1993), a Administração de materiais tem a finalidade de fornecer o material certo, no local correto, no tempo exato e em perfeita condição de uso e tudo isso ao menor custo.

De acordo com Arnold (1999), caso o material não esteja correto, com sua quantidade exata e se o mesmo não for disponível no momento exato, a empresa não conseguirá produzir o que estava programado, ou seja, a mão de obra e os equipamentos não serão utilizados com eficiência, podendo comprometer o lucro da empresa, ou até, a competitividade da mesma no mercado.

Sendo assim, a empresa que tem sua produção de acordo com a demanda produzirá o necessário para atender aos seus clientes fazendo a utilização correta de suas máquinas e mão de obra, eliminando desperdícios desnecessários, e com isso, tendo seus produtos disponíveis no momento da entrega aos clientes.

Uma empresa se torna competitiva no mercado quando cria estratégias para administrar seus materiais, dando ênfase no controle de estoque, operando com uma logística eficiente diminuindo custos relacionados a manutenção de armazém.

Segundo Viana (2000), essas técnicas são conhecidas como Just in time e Kanban:

- **Just in time** (*é um termo em Inglês que significa literalmente “na hora certa” ou “momento certo”*): Quando um item é produzido na quantidade e no momento exato, atendendo às vendas com a utilização de quantidade mínima de matéria-prima, material em processo e produto acabado. O Just in time é uma técnica que elimina perdas e desperdícios nos processos de produção garantindo a qualidade dos produtos acabados sem a estocagem dos mesmos.

Kanban: (*é um termo japonês que significa literalmente “cartão” ou “sinalização”*): O Kanban é um sistema que visa aumentar a eficiência da produção e otimizar seus sistemas de movimentação, produção, realização de tarefas e conclusão de demandas. Também conhecido como método de gestão visual, o Kanban faz parte de uma das técnicas desenvolvidas pelos japoneses da Toyota dentro do modo de produção Just In Time (JIT), ou seja, o Kanban não é o JIT, mas sim, parte dele.

2.1. CONTROLE DE ESTOQUE

Um dos motivos pelo qual as empresas estocam, é pelo fato de não conseguirem produzir de forma a responder rapidamente à demanda, pois, é difícil de prever a quantidade de venda, porque depende da

demanda de seus clientes para ter seus produtos vendidos. Se faz necessário produzir antecipadamente e estocar os produtos para que esses estejam disponíveis quando solicitados pelos clientes.

Para o controle de estoques, Ching (1999), considera o procedimento de produção e estocagem para venda como sendo um fluxo descontínuo de material, onde ele explica sendo como um sistema conhecido como método de empurrar o estoque “Push”. Ou seja, mediante ao pedido do cliente, é fornecido a ele o produto acabado que está estocado.

Um grande problema no sistema “Push”, o fato de se basear numa demanda incerta e, ao final, correr o risco de ficar com um estoque de produtos parados, que foram produzidos mais do que o necessário, gerando custos com dinheiro investido parado no armazém, obsolescência dos produtos, e também, uso desnecessário de espaço físico.

2.2. GERENCIAMENTO DE CUSTOS

Um ponto importante para a empresa é saber administrar bem os custos de manutenção, pois, uma boa parte do capital da empresa está injetado nele, fazendo se necessário que seus custos sejam conhecidos pela organização.

Arnold (1999), explica que os custos envolvidos na manutenção dos estoques aumentam à medida que as quantidades armazenadas aumentam, sendo eles:

Custos de Capital: Devido o dinheiro estar investido nos estoques, ao invés de ser destinado à outras aplicações que seriam melhor para a produtividade.

Custos de Armazenamento: Quanto maior a quantidade de material no estoque, maior é a necessidade de espaço físico, mão de obra e equipamentos.

Custo de Risco: Risco de ter seus produtos com prazo de validade vencido, obsoleto, material danificado durante o manuseio ou na movimentação e perda.

2.3. WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS)

Segundo Rodrigues (2011), O sistema WMS é feita através do uso em conjunto do hardware, software e periféricos para administrar os estoques, espaço físico, equipamentos e mão de obra durante as operações do armazém.

Conforme Costa e Gobbo Junior (2008), o uso do WMS melhora de forma considerável a operação de um armazém, almoxarifado ou centro de distribuição, fazendo com que a empresa alcance seus grandes objetivos, que segundo os autores, são:

- Exatidão e confiabilidade das informações do estoque.
- Agilidade e qualidade nas operações do armazém.
- Melhoria da produtividade da equipe e dos equipamentos.

Segundo Banzato (2005), explica que, o sistema WMS, prioriza a melhoria para o consumidor, através de um nível de acurácia alta, diminuindo erros operacionais, evitando as atividades de conferências e controles manuais, assegurando um bom nível de serviço.

3. METODOLOGIA

Nesta parte do trabalho, serão apresentados e analisados os procedimentos praticados na movimentação de produto acabado de uma Empresa de Compostos termoplásticos, objeto de estudo de caso, visando descobrir os efeitos e causas da falta de acuracidade do estoque dela.

De acordo com Naoum apud Guerrini (2002), o estudo de caso acontece quando os pesquisadores têm o propósito de manter seus argumentos mediante a uma pesquisa profunda que pode ser de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma organização, ou então, de um projeto particular.

Com base em fundamentação bibliográfica, a análise dos dados coletados da empresa será desenvolvida no decorrer dessa pesquisa onde será possível identificar as principais causas e efeitos da falta de acuracidade de estoque.

Com a identificação dessas causas e efeitos, será possível apresentar soluções para minimizar o problema da falta da acuracidade da empresa.

4. A EMPRESA

A empresa de Compostos termoplásticos conta com uma ampla infraestrutura de armazenagem de produtos, um departamento de expedição ágil, que garante atendimento just-in time, e uma localização privilegiada, com acesso fácil às grandes vias de transporte marítimo (Porto de Santos), rodoviário (Rodovia Presidente Dutra, Fernão Dias, Castelo Branco e Bandeirantes) e aéreo (Aeroporto Internacional de Guarulhos). Seus parceiros a ajudam nessa empreitada, transportando as encomendas de forma rápida, inteligente e segura no Brasil e no exterior.

4.1. PRODUTOS E EMBALAGENS

A empresa possui uma grande produção onde seus produtos somam em aproximadamente 1500 KPI's (Key Performance Indicator), pois, trata-se de compostos de PVC (Poli cloreto de Vinila) e Masterbach onde cada KPI é representado por 7 dígitos que distinguem o produto por tipo de composto e cor.

Seus produtos são fabricados no formato de granulados onde eles são contidos e embalados em sacos plásticos de 25 Kg cada. Estes sacos são todos paletizados podendo, de acordo com cada KPI, formar Paletes de 1000, 1250, 1500 e 1750 Kg.

Seus produtos são também contidos em Bags de 1000 e 1250 Kg e caixas octabin de papelão de 500 e 600 Kg, todos também paletizados. Todos estes tipos de embalagens e quantidades são feitas também, de acordo com as necessidades e exigências do cliente.

Todos os produtos são identificados com etiquetas contendo:

- Tipo de KPI (identificado por 7 dígitos).

- Número da OP (Ordem de Produção) (identificada por 6 dígitos)
- Descrição do Produto (tipo e cor do produto)
- Data de Produção e de Validade
- Código de barras

Essas etiquetas, quando o material está em sacarias, são coladas em cada saco individualmente. Já os materiais que estão em Bag's ou Caixas, são coladas em cada Bag e cada caixa.

4.2. ESTOQUE DA EMPRESA

A empresa faz uso de um amplo armazém com estoque verticalizado para guardar seus produtos, estoque este, localizado na Expedição da Empresa, onde são divididos por corredores que são classificados de A à Z, sendo então, 26 corredores onde cada corredor vai da vaga de número 1 até a vaga de número 84 com 4 níveis cada vaga, onde cada corredor é dividido em lado “Par” e lado “Ímpar”. Sendo assim, cada corredor tem capacidade para armazenar até 336 Paletes em suas vagas e níveis.

Cada vaga é identificada com código de barras contendo o número da vaga e o nível, sendo uma etiqueta de código de barras para cada nível.

Se considerar a quantidade de vagas por corredor, e também, a quantidade máxima da cada palete (em Kg) tem:

$336 \text{ vagas} \times 1750 \text{ Kg (por palete)} = 588 \text{ Toneladas.}$

Logo:

Cada corredor tem uma capacidade de 588 Toneladas

E se for considerado, também, a quantidade de corredores da Expedição, tem:

$26 \text{ corredores} \times 588 \text{ (Toneladas por corredor)} = 15288 \text{ Toneladas.}$

Ou seja, a capacidade do estoque da Empresa é de 15288 Toneladas, onde a maioria das vezes trabalha com quase sua totalidade.

4.3. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

Na operação de coleta, durante a armazenagem do produto, o operador de empilhadeira coleta os dados através do coletor, onde ele é administrado por um sistema de gerenciamento de estoques a ferramenta de sistema ORACLE, sistema este que administra o banco de dados da Empresa.

Todos os materiais coletados ficam num banco de dados onde, com uso de algumas interfaces, o Sistema Oracle nos mostra a posição atual de estoque da expedição contendo todos seus materiais, disponibilizando também, seus locais de armazenamento e seus devidos status, ficando assim, os produtos acabados disponíveis, sistemicamente, para serem reservados e criados Ordens de Carregamentos (OC) para serem entregues aos clientes da empresa.

4.4. FLUXO DE MATERIAIS

Abaixo, temos um fluxo de materiais da Empresa, desde a produção, até a área de separação, onde os mesmos ficam prontos para serem carregados.

Figura 1 – corredores da empresa

FONTE: AUTORAL (2019)

Mediante as carteiras de pedido, são feitas as reservas destes materiais, solicitados pelos clientes, e posteriormente, geradas as ordens de carregamentos (OC) de acordo com os pedidos, gerando assim, uma lista de separação contendo os produtos a serem separados com suas descrições e quantidades e locais de endereçamento na expedição, contendo também, os nomes/razão social e endereços dos clientes.

Nesse caso, a lista é impressa em folha de sulfite e entregue para separação, onde, o processo de picking é feita pelos operadores de empilhadeiras.

Figura 2 Lista de separação da empresa

Lista de Separação				Data: 04.06.18 07:47	
Cod.Tran.: 0002 Nome: CLIENTE RETIRA		Redesp: 0002 Placa:		Box: 10 Lista: 264898	
Cidade: GASPAR		UF: SC		Emissão: 04.06.18	
Cliente: BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		Apelido: BELLA ARTE			
Entrega: R ANFILOQUIO NUNES PIRES		Bairro: BELA VISTA			
Op.Trg:		Nro: 4843		Compl: GALPOES	
				4819/4829/4865/4887	
OC: 1010779	Pedido: 1002436	Item: 1	Qtd.Ent: 5025		
Produto: 6021105 COMP. PVC CRISTAL 815-IS-SD					
Cod.Pallet: 11	Descr.Pallet: PALETIZ C/FILME 1500				
Cod.Embal.: 54	Descr.Emb.: SC PE 54X76X0,20 VALV. BRANCA (PVC)				
OP: 750124	Disponível:	400	Subinv.:	FAB2-PA	End: PA SC.R46.N3
OP: 750124	Disponível:	1250	Subinv.:	FAB2-PA	End: PA SC.S81.N3
OP: 750124	Disponível:	25	Subinv.:	FAB2-PA	End: PA SC.S82.N1
OP: 750124	Disponível:	475	Subinv.:	FAB2-PA	End: PA SC.S82.N1
OP: 750124	Disponível:	1250	Subinv.:	FAB2-PA	End: PA SC.T83.N3
OP: 750124	Disponível:	1250	Subinv.:	FAB2-PA	End: PA SC.U01.N3
OP: 750124	Disponível:	375	Subinv.:	FAB2-PA	End: PA SC.U65.N2
Total:		5025			

FONTE: PROJETADA NO EXCEL (2019)

Com a lista de separação em mãos, inicia-se então o procedimento de separação do produto, onde o operador segue os dados impressos na lista, respeitando, durante a separação, os endereços e produtos contidos na lista e movimentando-os para os boxes da expedição aguardando uma segunda conferência, para que posteriormente, possa carregá-los para serem entregues.

Depois de os produtos carregados, a lista de separação deles é levada a sala da expedição para que seja validada e manifestada, para que depois, seja gerada a nota fiscal do carregamento.

4.5. INVENTÁRIO ROTATIVO DE ESTOQUE

O inventário rotativo é realizado diariamente, onde é contado e ajustado um corredor por dia, no decorrer de cada mês, todos os dias é gerado um relatório de posição de estoque da empresa escolhendo o corredor que será contado, gerando uma lista contendo todos os produtos e seus endereços que constam no sistema relacionado ao corredor escolhido. Nessa lista contém vários itens, entre eles, o código do produto com sua descrição, número da OP, e os endereços a serem contados. É ocultada da lista impressa, a coluna que contém as quantidades de cada produto que consta no sistema para que a contagem física seja feita “às cegas”, ou seja, que o conferente na contagem de inventário conte o que estiver no físico sem ser influenciado pela quantidade que está no sistema.

Figura 3 - Como é uma lista de contagem do inventário da empresa

Item	Descrição		V	L	Nº	Lote	Contagem
602.0091	COMP. PVC CRISTAL	D	2	N1	PAR	739390	
660.0048	MBPEB BRANCO(DT)	D	2	N1	PAR	743352	
660.0116	MBPEB BRANCO(CC)	D	2	N2	PAR	740107	
660.0116	MBPEB BRANCO(CC)	D	2	N3	PAR	740107	
660.0014	MBPEB BRANCO(CC)	D	2	N4	PAR	740046	
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	4	N2	PAR	741923	
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	4	N3	PAR	743816	
656.0062	MBPEBD PRETO(NF)	D	4	N4	PAR	736241	
601.1101	COMP. PVC CRISTAL	D	6	N1	PAR	736755	
660.0116	MBPEB BRANCO(CC)	D	6	N2	PAR	740192	
675.0035	MBPP BRANCO(CC)	D	6	N3	PAR	742875	
695.0039	ROTO-K AZUL	D	8	N1	PAR	739564	
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	8	N1	PAR	741923	
604.4245	COMP. PVC BRANCO	D	8	N1	PAR	742298	
661.0488	MBPEB NATURAL(CC)	D	8	N3	PAR	743360	
603.5261	COMP. PVC BRANCO	D	10	N1	PAR	742240	
602.0244	COMP. PVC CRISTAL	D	10	N1	PAR	742719	
661.0488	MBPEB NATURAL(CC)	D	10	N2	PAR	743360	
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	10	N3	PAR	743816	
601.1098	COMP. PVC CRISTAL	D	12	N1	PAR	742163	
624.0023	KARINPEX NATURAL	D	12	N2	PAR	739065	
602.0585	COMP. PVC CRISTAL	D	12	N3	PAR	744314	
695.0071	ROTO-K NATURAL -E	D	12	N4	PAR	742055	

FONTE: AUTORAL (2019)

Como mostra a figura acima, a lista impressa para contagem do corredor contém 8 colunas, sendo:

Item: Coluna contendo os 7 dígitos dos produtos que constam no sistema do corredor escolhido para contagem.

Descrição: Coluna onde discrimina o tipo de material.

Corredor: Coluna onde mostra o corredor selecionado para ser inventariado, no caso desta lista o corredor “D”.

Vaga: Coluna onde mostra as vagas a serem contadas do corredor selecionado. No caso, essa lista é para a contagem do lado par do corredor.

Nível: Coluna onde indica o nível de cada vaga relaciona ao lote do produto, nesse caso, N1, por exemplo, indica primeiro nível.

Lado: Coluna onde mostra o lado do corredor que será contado com a lista impressa, neste caso, o lado par. Mas vale ressaltar que, todos os corredores são contados os dois lados (Par e Ímpar), sem do assim, impressas uma lista dos itens endereçados no lado par e uma lista dos itens endereçados no lado ímpar.

Nº Lote: Coluna onde mostra o número do lote do Produto, no caso, OP (Ordem de Produção).

Contagem: Coluna onde são colocados os valores encontrados fisicamente de cada lote

correspondente às vagas que estão na lista.

Durante a contagem são encontrados vários materiais em vagas divergentes, ou até, que não constam na lista gerada, ou seja, materiais que estão fisicamente no corredor inventariado, mas, no sistema consta em outros corredores, ou até, sem saldo no sistema. Nesse caso, é anexada à lista de contagem, uma lista em branco onde são colocados esses materiais, com suas vagas e quantidades, para que assim que finalizado a contagem de todas as vagas do corredor, seja lançada na planilha do Excel para que seja feito os ajustes.

Figura 4 - Contagens do inventário lançadas no Excel.

Item	Descrição				Nº Lote	Quantidade	Contagem	Ajuste
660.0116	MBPEB BRANCO(CC)	D	1	N1	ÍMP 740107	1750	1750	0
659.0081	MBPEBD DESSECANTE (5)	D	1	N1	ÍMP 740128	0	25	25
664.0003	MBPEB ANTI-	D	1	N1	ÍMP 741963	12	12	0
660.0019	MBPEB BRANCO(CC)	D	1	N2	ÍMP 742930	1750	1750	0
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	1	N3	ÍMP 743816	475	475	0
660.0029	MBPEB BR(CC)	D	1	N4	ÍMP 738484	1750	1750	0
602.0091	COMP. PVC CRISTAL	D	2	N1	PAR 739390	3,45	0	-3,45
695.0039	ROTO-K AZUL	D	2	N1	PAR 739564	0	80	80
660.0048	MBPEB BRANCO(DT)	D	2	N1	PAR 743352	1750	1750	0
660.0116	MBPEB BRANCO(CC)	D	2	N2	PAR 740107	1750	1750	0
660.0116	MBPEB BRANCO(CC)	D	2	N3	PAR 740107	1750	1750	0
660.0014	MBPEB BRANCO(CC)	D	2	N4	PAR 740046	400	400	0
660.0019	MBPEB BRANCO(CC)	D	3	N1	ÍMP 743182	1750	1750	0
602.2312	COMP. PVC CRISTAL	D	3	N2	ÍMP 743902	1250	800	-450
617.0043	KARINTOX	D	3	N3	ÍMP 737563	1000	1000	0
660.0080	MBPEB BRANCO(DT)	D	4	N1	PAR 737863	0	47	47
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	4	N2	PAR 741923	1250	1250	0
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	4	N3	PAR 743816	1250	1250	0
656.0062	MBPEBD PRETO(NF)	D	4	N4	PAR 736241	125	25	-100
624.0002	KARINPEX NATURAL	D	5	N1	ÍMP 735192	1000	1000	0
660.0029	MBPEB BR(CC)	D	5	N3	ÍMP 738484	1750	1750	0
601.1101	COMP. PVC CRISTAL	D	6	N1	PAR 736755	220	150	-70
660.0116	MBPEB BRANCO(CC)	D	6	N2	PAR 740192	1750	1750	0
675.0035	MBPP BRANCO(CC)	D	6	N3	PAR 742875	1750	1750	0
617.0043	KARINTOX	D	7	N1	ÍMP 737426	575	400	-175
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	7	N2	ÍMP 743816	1250	1250	0
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	7	N3	ÍMP 743816	1250	1250	0

FONTE: AUTURAL (2019)

A figura acima mostra a lista salva no Excel com a coluna contagem preenchida com as quantidades físicas encontradas no inventário do corredor. Agora, são reexibidas mais duas colunas para que possa auxiliar no ajuste do inventário, são elas:

Quantidade: Coluna, que antes era oculta, mostra as quantidades dos materiais no sistema.

Ajuste: Coluna onde mostra as divergências nas vagas, sendo a diferença entre a contagem física e a quantidade do sistema e auxilia no ajuste do inventário.

Figura 5 - Divergências a serem analisadas e ajustadas no sistema.

Item	Descrição	IT	L	Nº Lote	Quantidade	Contagem	Ajuste
659.0081	MBPEBD DESSECANTE (5)	D	1 N1	ÍMP 740128	0	25	25
602.0091	COMP. PVC CRISTAL	D	2 N1 PAR	739390	3,45	0	-3,45
695.0039	ROTO-K AZUL	D	2 N1 PAR	739564	0	80	80
660.0080	MBPEB BRANCO(DT)	D	4 N1 PAR	737863	0	47	47
656.0062	MBPEBD PRETO(NF)	D	4 N4 PAR	736241	125	25	-100
695.0039	ROTO-K AZUL	D	8 N1 PAR	739564	80	0	-80
604.4245	COMP. PVC BRANCO	D	8 N1 PAR	742298	91	75	-16
661.0488	MBPEB NATURAL(CC)	D	8 N2 PAR	743360	0	1750	1750
659.0012	MBPEBD ANTI-ESTATICO (D	11 N2	ÍMP 742544	0	1000	1000
661.0488	MBPEB NATURAL(CC)	D	11 N2	ÍMP 743360	1000	0	-1000
602.2268	COMP. PVC CRISTAL	D	14 N1 PAR	732534	425	0	-425
602.2268	COMP. PVC CRISTAL	D	14 N2 PAR	732534	0	425	425
602.2268	COMP. PVC CRISTAL	D	15 N1	ÍMP 734533	183	0	-183
660.0019	MBPEB BRANCO(CC)	D	15 N1	ÍMP 743182	0	1025	1025
661.0528	MBPEB AMARELO(DT) -E	D	15 N1	ÍMP 744066	0	223	223
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	16 N1 PAR	743816	0	1250	1250
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	16 N2 PAR	743816	1250	0	-1250
604.4245	COMP. PVC BRANCO	D	18 N1 PAR	742298	0	16	16
602.2268	COMP. PVC CRISTAL	D	19 N1	ÍMP 734533	0	183	183
675.0014	MBPP BRANCO(CC)	D	19 N2	ÍMP 742149	10	0	-10
624.0031	KARINPEX NATURAL	D	24 N4 PAR	741505	0	1000	1000
659.0031	MBPEBD ANTI-UV (6)-FG	D	26 N4 PAR	735096	175	0	-175
617.0068	KARINTOX ECO	D	32 N4 PAR	740600	0	600	600
656.0387	MBPEBD LARANJA(CR)	D	33 N1	ÍMP 741801	0	268	268
617.0068	KARINTOX ECO	D	34 N4 PAR	740600	0	600	600
660.0031	MBPEB BRANCO(CC) -E	D	35 N1	ÍMP 741795	0	750	750
656.0387	MBPEBD LARANJA(CR)	D	35 N1	ÍMP 741801	268	0	-268

FONTE: AUTORAL (2019)

Na lista acima, o resultado da coluna ajuste se dá pela diferença entre a coluna contagem e a coluna quantidade, sendo:

AJUSTE = CONTAGEM – QUANTIDADE

Os resultados iguais a “zero” foram ocultados na lista, pois, na vaga não precisa de ajustes, pois, a contagem no físico é a mesma quantidade que está no sistema, ficando somente, os materiais que precisam ser analisados para ajustes.

4.5.1. AJUSTES DO INVENTÁRIO ROTATIVO

Com a planilha pronta, contendo a posição física atual do corredor inventariado, a equipe de controle de estoque analisa cada OP individualmente, consultando as divergências e verificando no sistema Oracle para tomada de ação para o correto ajuste no sistema.

Para cada ação tomada no Oracle para ajuste do corredor, é colocado um comentário na planilha do Excel explicando como foi feito o ajuste do material no sistema.

Figura 6: Após a finalização de todos os ajustes do corredor

Item	Descrição	IT	L	Nº Lote	Quantidade	Contagem	Ajuste
659.0081	MBPEBD DESSECANTE (5)	D	1 N1	IMP 740128	0	25	25
602.0091	COMP. PVC CRISTAL	D	2 N1	PAR 739390	3,45	0	-3,45
695.0039	ROTO-K AZUL	D	2 N1	PAR 739564	0	80	80
660.0080	MBPEB BRANCO(DT)	D	4 N1	PAR 737863	0	47	47
656.0062	MBPEBD PRETO(NF)	D	4 N4	PAR 736241	125	25	-100
695.0039	ROTO-K AZUL	D	8 N1	PAR 739564	80	0	-80
604.4245	COMP. PVC BRANCO	D	8 N1	PAR 742298	91	75	-16
661.0488	MBPEB NATURAL(CC)	D	8 N2	PAR 743360	0	1750	1750
659.0012	MBPEBD ANTI-ESTATICO (D	11 N2	IMP 742544	0	1000	1000
661.0488	MBPEB NATURAL(CC)	D	11 N2	IMP 743360	1000	0	-1000
602.2268	COMP. PVC CRISTAL	D	14 N1	PAR 732534	425	0	-425
602.2268	COMP. PVC CRISTAL	D	14 N2	PAR 732534	0	425	425
602.2268	COMP. PVC CRISTAL	D	15 N1	IMP 734533	183	0	-183
660.0019	MBPEB BRANCO(CC)	D	15 N1	IMP 743182	0	1025	1025
661.0528	MBPEB AMARELO(DT) -E	D	15 N1	IMP 744066	0	223	223
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	16 N1	PAR 743816	0	1250	1250
602.2138	COMP. PVC CRISTAL	D	16 N2	PAR 743816	1250	0	-1250
604.4245	COMP. PVC BRANCO	D	18 N1	PAR 742298	0	16	16
602.2268	COMP. PVC CRISTAL	D	19 N1	IMP 734533	0	183	183
675.0014	MBPP BRANCO(CC)	D	19 N2	IMP 742149	10	0	-10
659.0031	MBPEBD ANTI-UV (6)-FG	D	26 N4	PAR 735096	175	0	-175
617.0068	KARINTOX ECO	D	32 N4	PAR 740600	0	600	600
656.0387	MBPEBD LARANJA(CR)	D	33 N1	IMP 741801	0	268	268
617.0068	KARINTOX ECO	D	34 N4	PAR 740600	0	600	600
660.0031	MBPEB BRANCO(CC) -E	D	35 N1	IMP 741795	0	750	750
656.0387	MBPEBD LARANJA(CR)	D	35 N1	IMP 741801	268	0	-268
601.1000	COMP. PVC CRISTAL	D	38 N1	PAR 742237	66	41	-25

Inventariante
GANHO DE 47kg

Inventariante:
MATERIAL NÃO
COLETADO

Inventariante:
10 Kg para B18

Inventariante:
268Kg DE D35.N1 PARA
D33.N1

FONTE: ORACLE (2019)

A expedição da empresa adotou cores para cada tipo de ação tomada para os ajustes de inventários, sendo as mais comuns:

Figura 7 – Demonstração de cores

- DE PARA:** Transferência de endereços no sistema, podendo ser no mesmo corredor ou em corredor diferente.
- GANHO:** Quando o material encontrado fisicamente não tem saldo no sistema. Nesse caso, é feito um ajuste de entrada no banco de dados do Oracle, registrando a vaga e a quantidade.
- B18:** Endereço não faturável, são transferidos materiais que constam no sistema, mas, não foram encontrados fisicamente. Caso os materiais do B18 não forem encontrados até o final do mês, estes são retirados do sistema.
- MATERIAL NÃO COLETADO:** Materiais encontrados fisicamente, que foram guardados pelos operadores de empilhadeira, sem serem endereçados pelo coletor no sistema

FONTE: AUTORAL (2019)

Terminado todos os ajustes do corredor, que juntos com a contagem, devem ser executados no prazo de 1 dia, inicia-se a contagem de outro corredor para ser ajustado, e assim, durante o mês, são ajustados todos os corredores.

4.6. FALHAS NO PROCESSO DE SEPARAÇÃO DE MATERIAL PARA SER REPROCESSADO EM UMA NOVA ORDEM DE PRODUÇÃO

Esse procedimento de retorno de material à produção, muitas vezes, não é bem executado, pois, há casos em que o operador não leva a quantidade exata ao qual foi solicitada, ou então, o material é levado, porém, não é passada a informação ao controle de estoque para que seja efetuada a baixa no sistema. Isso faz com que a expedição fica com um grande furo de estoque, pois, muitas vezes, constam toneladas de uma determinada OP no sistema, porém, não existe mais fisicamente, pois, já foi utilizada anteriormente.

Só o fato de conter no sistema, mas não fisicamente, o PCP acaba programando essa OP novamente em outra Ordem de Produção, e a expedição até descobrir que esse material já foi solicitado em produções anteriores, perca tempo procurando o material que já não existe mais, sem considerar no atraso da produção, devido a este empasse.

Normalmente, as OP's solicitadas para retorno à produção, são materiais que estão nos status Interditado, vencido e sobra, e a equipe de controle de estoque, uma vez por semana, gera um relatório de posição de estoque de materiais nesses status e com a lista em mãos, vai ao armazém consultar se realmente o produto consta fisicamente. Os materiais que estão na lista (sistema) que não existem mais fisicamente, são consultados no e-mail para verificar se foi solicitado pela produção sem ter dado baixa no sistema. Se caso foi solicitado antes, a equipe de controle de estoque transfere para "Sobra em processo" e referência a OP destino ao qual foi usado.

Mas, há casos também, em que uma OP foi produzida e o lote todo foi reprovado e a produção não transfere para a expedição, deixando o material numa área próxima à máquina, e posteriormente, repassa numa OP nova e não solicita para a expedição dar baixa no sistema. Nesse caso, a equipe de controle de estoque, consulta algumas interfaces da produção para verificar em qual OP foi usada, para que possa ser dada baixa no sistema.

4.6.1. SEPARAÇÃO DE OP DIFERENTE, MAS DO MESMO MATERIAL

A empresa possui aproximadamente 1500 KPI's, ou seja, 1500 tipos de materiais de diferentes cores, dureza, entre outros aspectos para diversos segmentos. Por isso, para cada tipo de material, são produzidas várias OP's em sequência, mas, diferente do primeiro caso, onde o separador separa a OP de endereços que não constam na lista, respeitando a mesma OP, nesse segundo caso, o operador separa o material, não só de endereços errados, mas também, separa OP's trocadas (do mesmo material), mas, OP's de produção mais nova.

Nesse caso, a equipe de endereçamento, ao identificar o erro, nota que a OP que consta no sistema não existe fisicamente, devido à troca feita pelo separador, e assim que identificado no físico a OP que era para ser carregada, mas não existe mais saldo no sistema, o controle de estoque precisa ajustar no sistema, fazendo ganhos e perdas, ou seja, dar ganho no sistema da OP que consta fisicamente e, dar perda no sistema da OP que não tem mais fisicamente por ter sido carregada incorretamente.

O pessoal de endereçamento, embora tenha a função de administrar o estoque, fazendo movimentações de status de acordo com as necessidades do processo da empresa, acaba agindo mais

na correção dele, devido às falhas nos procedimentos de movimentação de materiais, tanto no armazenamento, quanto na separação para carregamento deles.

Para encontrar materiais perdidos, é normal que a equipe de endereçamento faça o uso de gaiolas que são acopladas nas empilhadeiras para localizar produtos que estão nos níveis mais altos, já que, mesmo os paletes tendo placas com o número da OP, às vezes, é difícil de ser visualizado, e também, de ver a quantidade exata contida no palete.

5. Diagrama de Pareto

É uma ferramenta demonstrada por gráfico que ajuda a identificar a relação causa e consequência/efeito. Ela auxilia na identificação dos principais problemas que afetam as organizações e seus processos.

O Diagrama de Pareto explica que 80% das consequências/efeitos são decorrentes de 20% das causas. “É necessário saber separar os poucos vitais dos muitos triviais”. (Joseph Juran).

Figura 8: Os problemas que causam a falta de acurácia na Empresa.

Principais causas para a Falta de Acurácia	Ocorrências no mês	Percentual acumulado	Percentual
Falha na Separação de materiais	150	60%	60%
Falha no endereçamento de materiais	76	90%	30%
Falha no retorno de material à Produção	25	100%	10%
Total	251		

Fonte: Autoral (2019)

Figura 9: Gráfico de Pareto para o problema da Empresa.

Fonte: autoral (2019)

De acordo com o gráfico, conclui-se que a causa “Falha na Separação de materiais”, representa o

principal agravante para a Falta de acurácia do estoque da Empresa, ou seja, das 3 maiores causas apresentadas, ela corresponde a 60% do efeito.

6. DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Também conhecido como espinha de peixe, é uma eficiente ferramenta utilizada nas empresas para tomada de ações de melhoria e controle de qualidade. Essa ferramenta permite que sejam agrupadas e visualizadas várias causas que estão na raiz do problema, evidenciando assim, o ponto exato para aplicar os maiores esforços para corrigi-los.

Foi mostrado anteriormente, pelo gráfico de Pareto, que a causa “Falha na Separação de Materiais” é o maior agravante do problema da falta de acurácia da empresa e, através do Diagrama de Ishikawa, foram analisadas 4 categorias dessa falha evidenciando as principais causas do problema.

Figura 10: Diagrama de Ishikawa.

FONTE: autoral (2019)

Ao analisar o diagrama, a empresa pode criar planos de ação para tratar dessas causas que ocasionam o problema de acurácia no estoque.

Com Isso, é preciso que sejam trabalhadas as principais causas do problema analisadas nas 4 categorias dessa falha.

Das categorias analisadas pelo diagrama de Ishikawa com suas principais causas do problema temos:

- Método de Separação de Materiais
- Picking através de Listas impressas

Já que a Empresa, em seus procedimentos de armazenagem, faz uso de coletores no processo de endereçamento, porque não implantar coletores também nos procedimentos de separação de materiais, dispensando assim, o uso de listas impressas, pois, hoje em dia com o avanço da tecnologia, existem

vários sistemas de gerenciamento que ajudam a otimizar os processos da empresa.

Ambiente

Mesmo produto endereçado em vários corredores distantes uns dos outros.

Analisando a grande movimentação de materiais da empresa, o giro de estoque é grande, se faz necessário seguir uma linha de materiais de mesmo item endereçados o mais próximo um dos outros para facilitar e agilizar no momento de separação deles.

Sistema & Equipamento

Falta do uso de coletores para a separação de materiais

A empresa deve considerar a implantação de um sistema de gerenciamento de estoque que dê suporte ao uso de coletores no processo de picking.

6.1. IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA EFICIENTE

Para solucionar vários problemas de administração do armazém da empresa, é recomendado que seja implantado o sistema de gerenciamento de armazém WMS (Warehouse Management System), pois, com o uso desse sistema, a empresa se beneficia com redução de custos com a melhoria da eficiência de todos os processos operacionais e aumento da qualidade dos serviços, tendo também, uma enorme redução de erros e falhas de separação, inventários e atendimento de demandas.

Isso se dá devido ao WMS analisar a distribuição de tempo do operador, avaliar o tempo empregado para concretização de cada tarefa e coordenar os procedimentos de separação de materiais, eliminando falhas no processo de Picking, reduzindo os custos de inventário, falhas e perdas, melhorando o controle de vida útil dos produtos.

Movimentação do Operador

Numa expedição, o tempo de deslocamento do operador é equivalente a 50% de todo o processo.

Figura 11: Consumo de tempo do operador.

Distribuição do Tempo do Operador (Fonte: Tompkins Associates)

Um dos benefícios gerados pelo WMS é a otimização do espaço na área de estocagem. O sistema tem como uma de suas funções a sugestão do melhor local para armazenar um determinado produto na hora do seu recebimento, evitando assim que o operador percorra todo o CD em busca de um local disponível para armazenar e, devido a essa otimização de espaço, o procedimento de picking também é otimizado, pois, os materiais são armazenados de forma agrupada, acelerando o processo de separação.

6.2. IMPLANTAÇÃO DE COLETORES PARA O PROCESSO DE SEPARAÇÃO DE MATERIAIS (PICKING)

Com o uso de coletores, gerenciados pelo sistema WMS, o processo de Picking será executado com maior precisão, pois, diferentemente do procedimento atual de separação dos produtos da empresa, que é feito com o auxílio de listas impressas, onde os operadores normalmente não respeitam os endereços a serem separados, os coletores, além de dispensarem o uso de papel, direcionarão os operadores aos locais exatos para separação dos materiais, onde, será necessária a confirmação do endereço pelo coletor e o código de barra do material e do endereço, impedindo que haja divergências no procedimento causado pelos responsáveis.

Implantando o sistema WMS e aplicando o uso de Coletores no procedimento de Picking, a maior parte das causas do problema de separação de materiais da empresa é resolvida, pois, das 04 categorias analisadas pelo diagrama de Ishikawa, 03 delas serão otimizadas.

No que se refere ao método de separação de materiais, que atualmente é feita por listas impressas, com o uso de coletores, gerenciados pelo sistema WMS, o procedimento, sendo todo automatizado, impede que haja falhas recorrentes do processo, pois, diferente das listas impressas, o coletor exige que os materiais sejam separados dos endereços corretos, pois o mesmo exige que seja confirmado no ato da separação o endereço para que não haja divergência, impedindo separação de endereços trocados.

Em relação ao ambiente, o sistema WMS resolve efetivamente o problema de um mesmo produto ser endereçado em corredores distantes uns dos outros, pois, o sistema otimiza o espaço no processo de estocagem, sugerindo o melhor local para armazenar os produtos, evitando que o operador percorra todo o armazém em busca de um local disponível para armazenar, e conseqüentemente, o procedimento de picking é agilizado, pois os materiais, estando armazenados de forma agrupada, aceleram o processo de separação.

Já o problema de Sistema & Equipamento, a empresa passará a ser gerenciada por um sistema eficiente e integrador nos processos da expedição e automatizará o processo de separação de materiais com o uso de coletores que auxiliarão todo o procedimento de Picking.

É evidente que, mesmo uma organização tendo as melhores ferramentas de tecnologias que o mercado pode oferecer, se ela não tiver profissionais treinados e comprometidos com os processos da empresa, os resultados não serão satisfatórios.

Por isso, após a implantação dos novos recursos, é preciso que a empresa dê bastante atenção à Mão de Obra, principal ferramenta da organização, pois, é preciso que treine todos os profissionais quanto

ao correto uso do sistema e dos coletores, com o objetivo de usar com qualidade e eficiência os recursos implantados.

A empresa precisa também, fazer uso do feedback para com seus colaboradores, na finalidade de deixá-los cientes quanto aos resultados alcançados e como ele está contribuindo para isto.

7. IDENTIFICAÇÃO DOS ERROS DE ENDEREÇAMENTOS

Como medida para diminuir as falhas no processo de endereçamento de materiais, foi preciso que a equipe de controle de estoque da Empresa começasse a acompanhar os erros individuais de cada um dos Operadores de empilhadeiras atuante nesse processo, criando uma planilha no Excel, apontando todas as ocorrências das falhas recorrentes no mês.

Figura 12: Erros de endereçamento feito pelos Operadores de Empilhadeiras.

FONTE: autoral (2019)

A planilha acima detalha qual o operador de empilhadeira (OPEREMP) fez o endereçamento incorreto, mostrando também o turno, descrevendo qual foi a falha no procedimento. Mostra também, materiais que são armazenados sem coletar dando o total de erro no mês e o total de erros por turno.

Para ter esses dados, a equipe de controle de estoque no decorrer do mês, gera um relatório de posição de estoque para que possa identificar as OP's que já foram finalizadas pela produção e que ainda estão no status (ADESIGNAR), status este que indica que o material ainda não foi endereçado, ou seja, foi guardado no estoque, mas, não foi coletado corretamente o endereço ou foi endereçado com

quantidade divergente.

A partir daí, a equipe consulta outras interfaces do “ORACLE” na procura de alguma referência, para que possa ir ao armazém procurar o material para que, assim que encontrado, endereçar o mesmo, ou então, ajustar o endereçamento incorreto. Para conseguir localizar todos os materiais produzidos no mês que não foram endereçados corretamente na Expedição não é uma tarefa fácil para a equipe de endereçamento, pois, trata-se de várias ocorrências durante o mês, aos quais muitas das falhas ficam para ser ajustadas no Inventário rotativo que a expedição executa todos os dias.

Através desse procedimento, de procura de material não coletado e/ou de ajuste de endereçamento incorreto, tem-se dados para alimentar a planilha de erro de endereçamento.

Com a criação da planilha contendo os tipos de erros, o feedback com os operadores de empilhadeira é constante, já que, ao identificar o erro e quem o fez, a equipe de controle de estoque comunica a liderança, através de e-mail, onde o líder chama o colaborador que falhou no procedimento e mostra seu erro, dando orientação sobre o melhor procedimento.

Essa planilha com os erros de endereçamentos fica à disposição dos operadores para eventuais consultas, dessa forma, o que se pode considerar como um ponto positivo, é que os próprios operadores responsáveis pelo endereçamento, constantemente, vão até a equipe de controle de estoque para acompanhar seus desempenhos em relação ao procedimento, ou seja, se há muitos erros, tendo isso com uma forma de feedback e de se policiarem para evitar ao máximo os erros.

7.1. INVENTÁRIO ROTATIVO DE ESTOQUE

O inventário rotativo é realizado diariamente, onde é contado e ajustado um corredor por dia. Antes do inventário, o estoque da empresa tinha um nível de acurácia muito baixo, e devido a isto, comprometia todo o procedimento de separação de materiais da expedição, comprometendo o tempo de carregamento, pois, perdia-se muito tempo para encontrar os materiais que estavam perdidos, fora dos endereços corretos devido aos erros de separações anteriores causados pelos operadores de empilhadeiras. Muitas das vezes, era preciso que fizesse uso de gaiolas para identificar os materiais que se encontravam nos níveis mais altos.

Com as contagens diárias dos corredores, o nível de acurácia do estoque aumentou, ficando mais fácil de localizar os materiais, pois, eles são ajustados sempre que verificado falhas no estoque.

Esse inventário rotativo, tem sido aplicado na empresa há um pouco mais de 5 anos, e desde então, o uso de gaiolas passou a ser nulo.

Figura 13: Evolução de acuracidade do estoque da empresa

FONTE: Autoral (2019)

Acima, estão os resultados das contagens de todos os corredores inventariados nos meses de Dezembro (2017), Janeiro, Fevereiro e Março de 2018, sendo representados graficamente o nível e a curva de acuracidade entre eles.

Figura 14: demonstração durante os meses

FONTE: autoral (2019)

Embora, o nível de acurácia do estoque da empresa varia entre 95 e 96%, esse é um resultado que precisa melhorar, considerando a grande quantidade de materiais armazenados na expedição.

8. Conclusão

Considerando que para uma organização se manter competitiva diante da concorrência, ela precisa

reduzir os custos de seus processos, sendo assim, tais falhas de procedimentos que ocorrem no armazém da empresa durante a movimentação de material estão comprometendo a eficiência do serviço realizado pela mesma.

Através deste estudo de caso, foi possível reconhecer a importância de se manter um bom nível de acuracidade de estoque para uma eficiência na expedição de materiais, fazendo com que o produto certo seja entregue na quantidade certa no lugar certo e no momento exato.

Sendo assim, mesmo que a companhia já tenha adotado alguns planos de ação para minimizar a falta de acuracidade em seu estoque, ficou evidente que se faz necessário novas ações para melhoria dos processos da empresa, ações estas que foram apresentadas neste estudo de caso.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer primeiramente à Deus que nos deu forças para chegarmos até esse momento, aos nossos pais que confiaram e acreditaram em nos, que nunca nos deixou desanimar de percorrer essa jornada ardua que tivemos, e também, agradecer aos nossos professores que também deram de tudo para que possamos ter esse aprendizado.

REFERÊNCIAS

- [1] MARTINS, P. G; LOUGENI, F. P. **Administração de produção**. São Paulo: Editora Saraiva, 2000.
- [2] BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 1993.
- [3] ARNOLD, J. R. Tony. **Administração de materiais**. São Paulo: Atlas, 1999.
- [4] VIANA, João José. **Administração de Materiais: um enfoque prático**. São Paulo: Atlas, 2000.
- [5] CHING, H. Y. **Gestão de estoques na cadeia de logística integrada – supply chain**. São Paulo: Atlas, 1999.
- [6] RODRIGUES, E. F. **Logística integrada aplicada a um centro de distribuição: comparativo do desempenho do processo de armazenagem após a implementação de um sistema de gerenciamento de armazém (WMS)**. Resende: AEDB, 2011. p. 1-14.
- [7] COSTA, W. A. S., & GOBBO JÚNIOR, J. A. **Etapas de implementação de WMS: estudo de caso em varejista moveleiro**. São Paulo: GEPROS - Gestão da Produção, Operações e Sistemas, 2008.